

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

1. Μια νεοσύστατη δεντροστοιχία με καλλιέργειες κατά την πρώτη περίοδο συγκομιδής το 2023 2. Νεοσύστατες δεντροστοιχίες και λωρίδες κατά την πρώτη περίοδο συγκομιδής το 2023 3. Μια δεντροστοιχία με καλλιέργειες κατά τη δεύτερη περίοδο συγκομιδής το 2024 4. Δεντροστοιχίες και λωρίδες κατά τη δεύτερη περίοδο συγκομιδής το 2024 (Φωτογραφίες: Tanja Kähkönen)

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Το πιλοτικό πρόγραμμα Lill-Nägels Agroforestry (Εικόνα 1) ιδρύθηκε στο Kirkkonummi της Νότιας Φινλανδίας το 2022. Είναι ένα διαδοχικό σύστημα αγροδασοπονίας (successional agroforestry), όπου καλλιέργειες ετήσιες και εποχιακές, όπως το σκόρδο, καλλιεργούνται μαζί με οπωροφόρα δέντρα και μούρα, ραπάνια και μερικά άλλα λαχανικά σε ένα σύστημα όπου αναπτύσσονται μαζί για μέρος του κύκλου ζωής τους (συνεταιριστική αμειψισπορά).

Το σύστημα σχεδιάστηκε κυρίως για τη βιολογική αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών μέσω βιοποικιλών φυτικών κοινοτήτων και των σχετικών μικροβιωμάτων/εδαφούς. Παράλληλα, λειτουργεί ως πιλοτικό έργο με στόχο την αξιολόγηση της εφαρμογής της διαδοχικής αγροδασοπονίας στις φινλανδικές βιοπεριβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, εξετάζοντας τόσο τη διαχείριση του συστήματος όσο και τη σχέση μεταξύ καλλιεργητών και καταναλωτών.

Το μοντέλο εταιρικής αγροτικής συνεργασίας που σχεδιάστηκε για το πιλοτικό έργο είναι καλλιεργητοκεντρικό, επιτρέποντας στους καταναλωτές να προαγοράζουν τα προϊόντα του αγροκτήματος για κάθε καλλιεργητική περίοδο. Το πιλοτικό έργο απέδωσε παραγωγή ήδη από την πρώτη πλήρη καλλιεργητική περίοδο το 2023. Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση ποικίλλουν καθώς το σύστημα αμειψισποράς εξελίσσεται.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Στο πιλοτικό έργο αγροδασοπονίας του Lill-Nägels λαμβάνονται υπόψη τόσο η στρωμάτωση όσο και οι χρονικές μεταβολές της φυτικής σύνθεσης κατά τον σχεδιασμό ενός διαδοχικού συστήματος αγροδασοκομίας. Η διαδοχή είναι η διαδικασία κατά την οποία η σύνθεση των ειδών μιας περιοχής μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου – σε αυτό το σύστημα με ανθρώπινη παρέμβαση. Η αξιοποίηση της διαδοχής υποστηρίζει το αγροδασικό σύστημα τόσο στη βελτίωση των ιδιοτήτων του εδάφους όσο και στην παραγωγή διαφορετικών εμπορευσιμων καλλιεργειών στα διάφορα χρονικά στάδια ανάπτυξης του συστήματος.

Στο σχέδιο διαδοχής δημιουργείται για κάθε φυτικό είδος μια κατάλληλη οικολογική θέση (niche) σε συνδυασμό με άλλα φυτά, τόσο χρονικά όσο και χωρικά. Βασική αρχή σχεδιασμού αυτού του αγροδασικού συστήματος είναι η στρωμάτωση, όπου λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της οικολογικής θέσης κάθε είδους σε σχέση με τη χρονική εξέλιξη και τα χωρικά στρώματα ανάπτυξης.

Το σύστημα περιλαμβάνει τέσσερα στρώματα, τα οποία βασίζονται στις απαιτήσεις των φυτών σε φως. Συνολικά, ο σχεδιασμός του συστήματος αγροδασοκομίας θυμίζει έναν λαχανόκηπο εμπορικής παραγωγής.

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Keywords: Community supported agriculture, return on investment (ROI), short value chains, successional agroforestry

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η διαδοχική αγροδασοπονία μπορεί, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της, να ωφελήσει τον γεωργό από την οικονομική σκοπιά της γεωργικής εκμετάλλευσης. Παρότι το κόστος εγκατάστασης είναι συνήθως υψηλότερο σε ένα διαδοχικό σύστημα αγροδασοπονίας σε σύγκριση με ένα σύστημα μονοκαλλιέργειας – για παράδειγμα λόγω της μεγαλύτερης ποικιλίας φυτών και των αυξημένων αναγκών σε εργασία – η δημιουργία εισοδήματος μπορεί επίσης να είναι δυναμικότερα μεγαλύτερη. Αυτό οφείλεται ενδεχομένως στο μικρότερο χρονικό διάστημα μεταξύ της εγκατάστασης του συστήματος και της πρώτης συγκομιδής εμπορεύσιμων προϊόντων, καθώς και στο συνεχές δυναμικό παραγωγής διαφορετικών προϊόντων προς πώληση κατά τη διάρκεια της διαδοχής.

Λόγω του μικρότερου χρόνου καθυστέρησης μεταξύ της εγκατάστασης του συστήματος και της πρώτης εμπορεύσιμης συγκομιδής, το χρονικό πλαίσιο απόδοσης του επενδεδυμένου κεφαλαίου (ROI) μπορεί να συντομευθεί, γεγονός που μπορεί να είναι επωφελές για τα οικονομικά της γεωργικής εκμετάλλευσης. Τα φυτά που βρίσκονται σε διαφορετικά στρώματα των δένδροστοιχείων μπορούν να αξιοποιούν περισσότερο το προσπίπτον φως σε σύγκριση με τα συστήματα μονοκαλλιέργειας και μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να δημιουργούν σκιά εκεί όπου αυτή είναι απαραίτητη για άλλα φυτά. Οι δομές φωτός και σκιάς μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα των καλλιέργειών, για παράδειγμα μέσω της μείωσης του στρες που προκαλείται από την ηλιακή ακτινοβολία και της αύξησης της υγρασίας του εδάφους.

Το διαδοχικό σύστημα του πιλοτικού έργου αγροδασοπονίας του Lill-Nägels αποτελεί ένα πειραματικό σύστημα τόσο από την άποψη της παραγωγής στην αγροδασοπονία όσο και από την άποψη της σχέσης μεταξύ του γεωργού και των καταναλωτών. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ως γεωργία υποστηριζόμενη από την κοινότητα (ΚΥΓ / CSA), ωστόσο προς το παρόν δεν λειτουργεί ως τέτοιο, καθώς το έργο χρηματοδοτείται δημόσια.

Καθώς το σύστημα εξελίσσεται και οι αποδόσεις αυξάνονται, οι άνθρωποι καλούνται να συγκομίζουν την παραγωγή δωρεάν και ταυτόχρονα να συμμετέχουν στη συλλογή δεδομένων, κατά την οποία η παραγωγή κάθε δέντρου ή θάμνου παρακολουθείται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα και δημιουργούνται λεπτομερείς χάρτες αποδόσεων για πολυκαλλιέργητικά συστήματα. Ένας από τους σημαντικότερους τρόπους με τους οποίους η γεωργία υποστηριζόμενη από την κοινότητα συμβάλλει στην κατανόηση των οικονομικών κινδύνων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών είναι ο χαρακτήρας της «αυτοσυγκομιδής».

Το κόστος εργασίας και υποδομών που σχετίζεται με τη συγκομιδή, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταγενέστερη εμπορία και τη διανομή — δηλαδή όλα τα κόστη που αφορούν τη συγκομιδή και τη μετασυλλεκτική διαχείριση — εξαλείφεται ή μειώνεται σημαντικά όταν οι καταναλωτές συγκομίζουν οι ίδιοι την παραγωγή. Δεδομένου ότι η γεωργία υποστηριζόμενη από την κοινότητα δημιουργεί μια άμεση σχέση μεταξύ γεωργών και καταναλωτών, το πιλοτικό έργο μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως πείραμα τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές, επιτρέποντάς τους να εξοικειωθούν με εναλλακτικά μοντέλα παραγωγής τροφίμων προς την κατεύθυνση άλλων συνεταιριστικών συστημάτων τροφίμων.

References:

- Finch, J. 2022. Available at: https://www.novia.fi/assets/Publikationer/Serie-R-Rapporter/Successional-Agroforestry-Trip-to-Denmark-October-2022_Finch.pdf [Accessed 14 May 2025].
- Finch, J. 2023. Reaching Agroforestry's Full Potential with Successional Agroforestry? Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/reaching-agroforestrys-full-potential-with-successional-agroforestry> [Accessed 13 May 2025].
- Joshua, F. 2023. Successional Agroforestry? Part 2. Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/successional-agroforestry-part-2> [Accessed 13 May 2025].
- Finch, J. 2023. Reaching Agroforestry's Full Potential with Successional Agroforestry? Part 3. Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/reaching-agroforestrys-full-potential-with-successional-agroforestry-part-3> [Accessed 13 May 2025].
- Finch, J. 2024. The Conundrum of Tool Acquisition in Successional Agroforestry Systems. Novia University of Applied Sciences. Novia Publikation och produktion, serie R: Rapport 5 / 2024. Available at: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/879793/Finch_Joshua2024_Tools_layout.pdf;jsessionid=308E9FD0324D47AC5B0296D1142196E2?sequence=1 [Accessed 14 May 2025].
- Kähkönen, T., den Herder, M. & Finch, J. 2025. Community Supported Agriculture as a Collaboration Model of Food Production in Agroforestry. AF4EU Practice abstract. 1 p Novia University of Applied Sciences. 2025. Lill-Nägels Agroforestry Pilot Project. Available at: <https://www.novia.fi/en/lill-nagels/> [Accessed 23 January 2025].

TANJA KÄHKÖNEN¹, MICHAEL DEN HERDER¹, JOSHUA FINCH²,

TANJA.KAHKONEN@EFI.INT

Ευρωπαϊκό Δασικό Ινστιτούτο, Φιλανδία¹, Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Νοβία, Φιλανδία²

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- Η γεωργία που υποστηρίζεται από την κοινότητα δημιουργεί άμεσες σχέσεις μεταξύ αγροτών και καταναλωτών.
- Οι οικονομικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της παραγωγής τροφίμων κατανέμονται μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών στη γεωργία που υποστηρίζεται από την κοινότητα (CSA).
- Οι βραχείες αλυσίδες αξίας της γεωργίας που υποστηρίζεται από την κοινότητα υποστηρίζουν την τοπική οικονομία και την κυκλοφορία των οικονομικών πόρων μέσα σε μια κοινότητα.

Διαδοχική αγροδασοπονία στο πιλοτικό πρόγραμμα αγροδασοπονίας Lill-Nägels (εικόνα: Joshua Finch)